

Universidade de São Paulo
Faculdade de Economia e Administração – FEA

Bruno Zucato
Manuela Borges
Tatiana Pulsides
Wilton Santos Jr
Yuri Monsuete

Inovação e Comportamento do Consumidor:
Evidências empíricas da aplicação das Teorias de Atitudes de Katz e
Ajzen.

Casos da Zurich Santander para melhoria do NPS e Bemol para fidelização de clientes.

São Paulo
Novembro 2024

Resumo

No cenário atual de rápidas transformações tecnológicas e mudanças nas dinâmicas de mercado, compreender o comportamento do consumidor no contexto da inovação é crucial para empresas que buscam manter sua competitividade e relevância. A inovação vai além da introdução de novos produtos ou serviços, abrangendo também a compreensão de como as atitudes dos consumidores influenciam a adoção ou rejeição dessas inovações. Este artigo explora essa temática, enfatizando a importância das teorias de comportamento do consumidor na formulação de estratégias empresariais eficazes.

O estudo começa com um robusto referencial teórico, baseado em textos fundamentais dos renomados autores Daniel Katz e Icek Ajzen. A abordagem funcional de Katz sobre atitudes oferece uma visão detalhada de como essas atitudes servem como mecanismos adaptativos, desempenhando funções como ajuste utilitário, defesa do ego, expressão de valores e organização do conhecimento. As teorias de Ajzen, incluindo a ativação automática de atitudes e comportamento planejado, e seu modelo de expectativa-valor, fornecem insights sobre a formação e mudança de atitudes em diversos contextos.

O artigo apresenta então dois casos reais como bases empíricas: a transformação digital da Zurich Santander e a adaptação inovadora da Bemol. Esses casos exemplificam como empresas de diferentes setores aplicaram conceitos teóricos para enfrentar desafios significativos, transformando-os em oportunidades de crescimento e diferenciação no mercado.

Na seção de discussão, é realizada uma análise aprofundada desses casos à luz do referencial teórico, ilustrando como a aplicação estratégica dessas teorias pode guiar as empresas em suas jornadas de inovação. Ao integrar teoria e prática, este trabalho não apenas valida os conceitos discutidos, mas também oferece insights valiosos para gestores que buscam alavancar o comportamento do consumidor como um diferencial competitivo.

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor, Inovação, Transformação Digital, Zurich Santander, Bemol, Daniel Katz, Icek Ajzen, Teoria das Atitudes, Estratégia de Mercado.

Abstract

In the current landscape of rapid technological transformations and shifting market dynamics, understanding consumer behavior in the context of innovation is crucial for companies striving to maintain competitiveness and relevance. Innovation extends beyond the introduction of new products or services to encompass an understanding of how consumer attitudes influence their adoption or rejection of these innovations. This paper explores this theme, emphasizing the importance of consumer behavior theories in formulating effective business strategies.

The study begins with a robust theoretical framework, drawing on foundational texts by renowned authors Daniel Katz and Icek Ajzen. Katz's functional approach to attitudes provides a detailed view of how these attitudes serve as adaptive mechanisms, performing functions such as utilitarian adjustment, ego defense, value expression, and knowledge organization. Ajzen's theories, automatic activation of attitudes and planned behavior, offer insights into the formation and change of attitudes in various contexts.

The paper then presents two real-world cases as empirical bases: the digital transformation of Zurich Santander and the innovative adaptation of Bemol. These cases exemplify how companies from different sectors applied theoretical concepts to address significant challenges, transforming them into opportunities for growth and market differentiation.

In the discussion section, an in-depth analysis of these cases is conducted in light of the theoretical framework, illustrating how strategic application of these theories can guide companies in their innovation journeys. By integrating theory and practice, this work not only validates the discussed concepts but also provides valuable insights for managers seeking to leverage consumer behavior as a competitive advantage.

Keywords: Consumer Behavior, Innovation, Digital Transformation, Zurich Santander, Bemol, Daniel Katz, Icek Ajzen, Attitude Theory, Market Strategy.

Sumário

1. Introdução	5
2. Referencial Teórico.....	6
2.1 A Abordagem Funcional, de Daniel Katz.....	6
2.2 A Teoria do Comportamento Planejado, de Icek Ajzen.....	8
2.3 O modelo de Expectativa-Valor e Ativação Automática de Atitudes, de Icek Ajzen.....	9
2.4 Conexões e Divergências Entre as Teorias	10
3. Apresentação dos Casos.....	11
3.1 Caso 1: Transformação Digital na Zurich Santander.....	11
3.2 Caso 2: Transformação e Inovação na Bemol	13
4. Discussão	15
5. Conclusão	18
6. Fontes e métodos de coleta	19
7. Referências	20

1. Introdução

No cenário social e corporativo atual, marcado por rápidas transformações tecnológicas e mudanças nas dinâmicas de mercado, compreender o comportamento do consumidor no contexto da inovação tornou-se essencial para empresas que buscam manter sua competitividade e relevância. A inovação não é apenas uma questão de introduzir novos produtos ou serviços no mercado, mas também de entender como as atitudes dos consumidores influenciam suas decisões de adoção ou rejeição dessas inovações. O presente trabalho explora essa temática, destacando a importância de teorias de comportamento do consumidor na formulação de estratégias empresariais eficazes.

Para fundamentar essa análise, o estudo inicia com a apresentação de um referencial teórico baseado em três textos fundamentais de dois renomados autores: Daniel Katz e Icek Ajzen. Katz, com sua abordagem funcional das atitudes, oferece uma visão detalhada de como essas atitudes servem como mecanismos adaptativos, desempenhando funções como ajuste utilitário, defesa do ego, expressão de valores e organização do conhecimento. Já Ajzen, com seu modelo de expectativa-valor e sua teoria de ativação automática de atitudes, além da teoria do comportamento planejado, fornece insights sobre a formação e mudança de atitudes em diferentes contextos.

Em seguida, o trabalho apresenta dois casos reais que servem como base empírica para serem conectados com o referencial teórico: a transformação digital da Zurich Santander e a adaptação inovadora da Bemol. Esses casos exemplificam como empresas de diferentes setores aplicaram conceitos teóricos para enfrentar desafios significativos, transformando-os em oportunidades de crescimento e diferenciação no mercado.

Dada a participação de mercado relevante no setor, a Zurich Santander se viu desafiada a aprimorar seu principal processo, o de análise e pagamento de sinistros. Sob a pressão das avaliações não positivas dos clientes por meio do Net Promoter Score (NPS) e dos gerentes de atendimento, a seguradora observou que havia alguns atritos no relacionamento com os clientes, incluindo a percepção do usuário perante o processo de análise e a baixa transparência sobre o status do processo. Durante a pandemia da Covid-19 esses problemas se acentuaram resultando na decisão gerencial de intensificar o investimento em tecnologia para melhoria do relacionamento utilizando como parâmetro os indicadores de NPS dentro de um contexto de transformação digital.

A Bemol é um varejista especializado na região norte do Brasil com mais de 80 anos de história e que ao longo do tempo se deparou com desafios da entrega em localizações distantes dos centros produtores, com poucas estradas e deslocamento feito por meio de rios, além de se especializar no atendimento de uma população sem conta bancária, com acesso precário de Internet e limitadores de consumo devido à baixa de renda. A empresa sempre esteve bem posicionada no seu segmento de mercado atendido, entretanto a Pandemia e suas mudanças no macroambiente de negócios formaram uma situação de desafio gerencial nunca imaginado por seus gestores. As restrições de locomoção das pessoas e desorganização da cadeia logística brasileira se acentuaram e levaram a organização a uma série de mudanças. Os sentimentos de incerteza e

medo da população sobre seu futuro econômico ocasionaram em um desafio de trazer a confiança de seus clientes para realização de compras de maior soma. Nesse período de aprendizagem a empresa alterou seus canais de distribuição e focou na melhoria da gestão do atendimento resultando em melhores resultados de faturamento e crescimento organizacional.

Na sequência, a seção de discussão estabelece uma análise aprofundada dos casos à luz do referencial teórico, ilustrando como a aplicação estratégica dessas teorias pode guiar as empresas em suas jornadas de inovação.

Ao integrar teoria e prática, este trabalho não apenas valida os conceitos discutidos, mas também oferece insights valiosos para gestores que buscam alavancar o comportamento do consumidor como um diferencial competitivo.

2. Referencial Teórico

A análise do comportamento do consumidor no contexto da inovação é essencial para compreender como as atitudes influenciam a adoção ou rejeição de novos produtos e serviços. As três teorias aqui apresentadas oferecem embasamento teórico sobre a formação e mudança de atitudes: a abordagem funcional de Daniel Katz; a teoria do comportamento planejado, de Icek Ajzen, seu modelo de expectativa-valor e a teoria da ativação automática de atitudes, também de Ajzen. Juntas, essas teorias formam um quadro abrangente para entender as complexidades do comportamento humano em contextos de inovação.

2.1 A Abordagem Funcional, de Daniel Katz

Daniel Katz, em sua obra sobre a abordagem funcional das atitudes, oferece uma análise detalhada de como as atitudes humanas desempenham múltiplas funções, servindo como mecanismos adaptativos para os indivíduos. Esta abordagem sugere que as atitudes não são apenas reações emocionais ou cognitivas simples, mas sim complexas estruturas psicológicas que ajudam os indivíduos a navegar em seu ambiente social e pessoal. Katz identifica quatro funções principais que as atitudes podem desempenhar: ajuste utilitário, defesa do ego, expressão de valores e organização do conhecimento.

A função utilitária das atitudes está intimamente ligada ao conceito de maximização de recompensas e minimização de penalidades. Katz argumenta que as atitudes utilitárias são moldadas pelas experiências diretas dos indivíduos com objetos ou situações específicas, que proporcionam satisfações ou insatisfações tangíveis. Por exemplo, a atitude de um consumidor em relação a um produto pode ser fortemente influenciada por sua eficácia percebida e custo-benefício. Quando uma atitude utilitária não proporciona mais as satisfações esperadas, ou quando o nível de aspiração do indivíduo aumenta, novas metas são estabelecidas, levando a uma potencial mudança de atitude.

A função de defesa do ego é outra dimensão crítica das atitudes, conforme descrito por Katz. Esta função serve para proteger o indivíduo de ameaças ao seu ego, como críticas ou fracassos. As atitudes defensivas são frequentemente ativadas em resposta a pressões externas ou internas

que ameaçam o senso de identidade ou autoestima do indivíduo. Katz sugere que a mudança nessas atitudes requer a criação de um ambiente permissivo e não ameaçador, onde o indivíduo possa expressar suas emoções e desenvolver insight sobre seus mecanismos de defesa. Este processo de catarse e introspecção é crucial para a transformação de atitudes defensivas em abordagens mais adaptativas.

A expressão de valores é uma função das atitudes que reflete a necessidade dos indivíduos de afirmarem seus valores centrais e identidades pessoais. Katz enfatiza que as atitudes que servem para expressar valores são frequentemente despertadas por estímulos que ressoam com os princípios e crenças fundamentais de uma pessoa. A mudança nessas atitudes pode ser facilitada mostrando que novos valores são consistentes com a autoimagem do indivíduo e fornecendo um modelo social ou grupo de apoio que endossam esses novos valores. Assim, o processo de socialização, tanto em contextos familiares quanto em novos grupos sociais, desempenha um papel vital na formação e mudança dessas atitudes.

A função de conhecimento das atitudes está relacionada à necessidade de dar sentido ao mundo ao redor. Katz postula que as atitudes ajudam a organizar e simplificar a vasta quantidade de informações que os indivíduos encontram diariamente. Quando novas informações ou experiências desafiam as crenças existentes, pode ocorrer uma reestruturação cognitiva que leva à mudança de atitude. Este processo de ajuste cognitivo é essencial para que os indivíduos mantenham uma visão coerente e funcional do mundo, especialmente em face de novas realidades ou inconsistências percebidas.

No contexto das abordagens racional e irracional das atitudes, Katz oferece uma visão reconciliadora. Ele argumenta que tanto a racionalidade quanto a irracionalidade têm papéis significativos na formação das atitudes, dependendo das circunstâncias. Em situações de estresse ou pressão, as atitudes podem ser mais suscetíveis a influências emocionais e irracionais. No entanto, quando há tempo e oportunidade para reflexão, as atitudes tendem a ser moldadas por um processo mais racional e deliberado de avaliação das informações.

Katz também destaca a importância dos componentes afetivos e cognitivos das atitudes. Os componentes afetivos referem-se aos sentimentos associados a um objeto ou ideia, enquanto os componentes cognitivos envolvem as crenças e conhecimentos sobre o mesmo. A intensidade de uma atitude está frequentemente ligada à força do componente afetivo, enquanto a complexidade cognitiva está relacionada à quantidade e variedade de crenças ligadas a essa atitude. Essa distinção é crucial para entender como as atitudes são formadas e como podem ser modificadas.

A mudança de atitudes, segundo Katz, é um processo dinâmico que envolve a interação de múltiplos fatores psicológicos e contextuais. Ele sugere que intervenções eficazes para mudar atitudes devem considerar a função específica que a atitude desempenha para o indivíduo, bem como os fatores emocionais e cognitivos subjacentes. Por exemplo, campanhas de saúde pública que buscam alterar atitudes em relação ao tabagismo ou ao uso de preservativos devem abordar não apenas os aspectos utilitários dessas atitudes, mas também as dimensões defensivas e de expressão de valores.

Por fim, Katz enfatiza a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para o estudo das atitudes, integrando insights da psicologia, sociologia e outras ciências sociais. Essa abordagem pode ajudar a desenvolver intervenções mais eficazes e políticas que considerem a complexidade do comportamento humano. Ao compreender as diversas funções das atitudes e os fatores que influenciam sua formação e mudança, podemos promover mudanças positivas em larga escala, tanto em nível individual quanto social. Assim, a teoria funcional de Katz oferece um quadro abrangente para entender as atitudes humanas, destacando sua complexidade e importância como ferramentas adaptativas. Ao explorar as múltiplas funções que as atitudes desempenham, Katz fornece insights valiosos para a previsão e influência de mudanças comportamentais, contribuindo significativamente para o campo da psicologia social e aplicada.

2.2 A Teoria do Comportamento Planejado, de Icek Ajzen

A Teoria do Comportamento Planejado, desenvolvida por Icek Ajzen, é uma extensão da teoria da ação racionalizada e busca prever e explicar comportamentos humanos em contextos específicos, enfatizando a intenção como um fator central na determinação do comportamento. A intenção de realizar um comportamento é, segundo o autor, influenciada por três componentes principais: a atitude em relação ao comportamento, as normas subjetivas e o controle comportamental percebido.

A atitude em relação ao comportamento refere-se à avaliação positiva ou negativa de realizar determinada ação, formada com base nas crenças comportamentais, que são as expectativas sobre as consequências do comportamento. Quando uma pessoa acredita que os resultados de uma ação serão positivos, ela tende a desenvolver uma atitude favorável em relação a essa ação. As normas subjetivas envolvem a percepção de pressão social para realizar ou não o comportamento, influenciadas pelas crenças normativas, que dizem respeito às expectativas percebidas de outras pessoas importantes para o indivíduo.

O controle comportamental percebido é o terceiro componente e refere-se à percepção da facilidade ou dificuldade de realizar o comportamento. Essa percepção é moldada por crenças de controle, relacionadas à presença de recursos e oportunidades, bem como a possíveis obstáculos. O controle percebido pode afetar tanto a intenção quanto o comportamento real, especialmente em situações onde o controle sobre o comportamento não é absoluto.

A teoria utiliza o modelo expectativa-valor para explicar como as crenças influenciam atitudes, normas subjetivas e controle percebido. De acordo com esse modelo, a força de uma crença é multiplicada pela avaliação subjetiva do resultado, e os produtos são somados para formar uma medida de atitude. Esse modelo ajuda a entender como diferentes crenças se combinam para moldar as intenções e, eventualmente, o comportamento.

A predição do comportamento, segundo a teoria, é uma função conjunta da intenção e do controle comportamental percebido. A intenção de realizar um comportamento, quando combinada com uma percepção realista de controle, pode prever com precisão a realização do comportamento. No entanto, a precisão dessa predição depende da correspondência entre as medidas de intenção e controle percebido e o comportamento específico que se deseja prever.

A Teoria do Comportamento Planejado oferece, assim, um quadro conceitual valioso para lidar com as complexidades do comportamento social humano. Ela incorpora conceitos centrais das ciências sociais e comportamentais, definindo-os de maneira que permite a previsão e compreensão de comportamentos específicos em contextos determinados. No entanto, para que a teoria alcance todo o seu potencial explicativo, é necessário que as questões pendentes sejam abordadas em pesquisas futuras.

2.3 O modelo de Expectativa-Valor e Ativação Automática de Atitudes, de Icek Ajzen

A formação de atitudes é explorada através do modelo de Expectativa-Valor, que postula que as atitudes são formadas com base na avaliação das consequências esperadas de um comportamento. Este modelo sugere que as pessoas avaliam um comportamento potencial considerando a probabilidade de diferentes resultados e o valor que atribuem a esses resultados. Assim, as atitudes são vistas como predisposições a favor ou contra um comportamento, baseadas em crenças subjacentes sobre os resultados esperados. Indivíduos com alta necessidade de avaliação tendem a manter atitudes mais estáveis e estão mais propensos a reavaliar suas atitudes com base em novas informações.

Ajzen também discute a diferença entre os processos afetivos e cognitivos na formação de atitudes. A exposição repetida a estímulos pode gerar respostas emocionais, mesmo sem que o indivíduo esteja consciente de tais exposições. No entanto, Ajzen defende uma visão multicomponente, onde tanto afetos quanto cognições podem influenciar a formação de atitudes, dependendo do objeto e das experiências do indivíduo.

Ajzen evolui a discussão do modelo de Expectativa-Valor para a ativação automática de atitudes, sendo este um processo pelo qual as atitudes são evocadas sem esforço consciente. Este fenômeno é particularmente relevante em situações onde decisões rápidas são necessárias, como em respostas de emergência ou em interações sociais cotidianas. A ativação automática de atitudes pode influenciar rapidamente as reações avaliativas, moldando comportamentos de maneira quase instantânea e muitas vezes sem a consciência do indivíduo.

A força da atitude é outro tema importante, sendo associada à resistência à persuasão e à estabilidade ao longo do tempo. Atitudes fortes tendem a prever melhor o comportamento, especialmente quando são altamente acessíveis. Ajzen ainda explora as funções das atitudes, como a função expressiva de valor, a função utilitária, a função de conhecimento e a função de ajuste social. As aplicações práticas dessas teorias são vastas e incluem domínios como saúde pública, segurança e marketing. Por exemplo, no contexto do uso de preservativos, a compreensão das atitudes pode ajudar a prever intenções e comportamentos, permitindo o desenvolvimento de intervenções mais eficazes para promover comportamentos seguros. Da mesma forma, no tabagismo, as atitudes em relação aos riscos associados podem influenciar a intenção de parar de fumar e a adesão a programas de cessação. A ativação automática de atitudes também é influenciada pela familiaridade com o objeto de atitude. Estudos mostram que a familiaridade pode moderar a rapidez e a força com que uma atitude é ativada. Isso sugere que experiências passadas e conhecimento prévio desempenham papéis significativos na forma como as atitudes são manifestadas, destacando a importância do contexto histórico e cultural na

formação de atitudes. Outro aspecto importante é a influência de estímulos subliminares na ativação automática de atitudes. Pesquisas indicam que mesmo quando as pessoas não estão conscientes de um estímulo, ele pode influenciar suas atitudes e, conseqüentemente, seus comportamentos. Este achado tem implicações significativas para áreas como publicidade e comunicação persuasiva, onde mensagens subliminares podem ser usadas para moldar percepções e comportamentos.

A relação entre atitudes, crenças e comportamento é complexa. Embora as atitudes possam prever comportamentos, essa relação é mediada por uma série de fatores, incluindo normas sociais, controle percebido e intenções comportamentais. A teoria do comportamento planejado sugere que a intenção de realizar um comportamento é o melhor preditor de sua execução, mas essa intenção é influenciada por atitudes, normas subjetivas e controle comportamental percebido.

Compreender as atitudes e sua ativação automática é crucial para prever comportamentos de maneira eficaz. As atitudes não são apenas predisposições estáticas, mas são dinâmicas e influenciadas por uma variedade de fatores contextuais e pessoais. A pesquisa contínua e multidisciplinar é essencial para esclarecer essas relações complexas, proporcionando insights valiosos para intervenções em saúde pública, estratégias de comunicação e políticas sociais. Essa abordagem pode ajudar a desenvolver intervenções mais eficazes e políticas que considerem a complexidade do comportamento humano, promovendo mudanças positivas em larga escala.

2.4 Conexões e Divergências Entre as Teorias

Ao articular as teorias de Daniel Katz e Icek Ajzen, percebemos que, embora abordem as atitudes de maneiras distintas, ambos os autores reconhecem a complexidade e a multifuncionalidade dessas atitudes. Katz foca nas funções adaptativas das atitudes, identificando como elas servem para ajustar o comportamento humano em resposta a diferentes necessidades psicológicas, como a defesa do ego e a expressão de valores. Por outro lado, Ajzen enfatiza a influência de crenças e do contexto na formação e ativação das atitudes, destacando como as intenções de comportamento são moldadas por normas subjetivas e controle percebido.

Ambas as abordagens destacam a importância de considerar fatores emocionais e racionais na análise das atitudes. Katz explora como as atitudes podem ser tanto reações emocionais quanto avaliações cognitivas, enquanto Ajzen incorpora esses elementos em sua Teoria do Comportamento Planejado, que considera as atitudes como predisposições influenciadas por crenças e expectativas sobre resultados.

As teorias de Katz e Ajzen também se complementam ao destacar a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para estudar atitudes e comportamentos. Katz sugere integrar insights da psicologia, sociologia e outras ciências sociais para compreender melhor as funções das atitudes no comportamento humano. Ajzen, por sua vez, propõe a inclusão de neurociência para entender as influências automáticas e conscientes sobre o comportamento, reconhecendo que as atitudes podem ser ativadas de maneira automática e influenciar o comportamento sem esforço consciente.

Essa integração teórica e sua contextualização é produtiva para o entendimento de situações reais e o desenvolvimento de intervenções mais eficazes e que considerem a complexidade do comportamento humano. Ao considerar as perspectivas de diferentes autores, podemos obter uma compreensão mais abrangente das atitudes e desenvolver estratégias que promovam as mudanças comportamentais desejadas.

3. Apresentação dos Casos

Apresentamos, na sequência, dois casos reais que exemplificam a aplicação prática das teorias de comportamento do consumidor no contexto da inovação. O objetivo é ilustrar como empresas em diferentes setores enfrentaram desafios significativos e utilizaram estratégias inovadoras para transformar suas operações e melhorar a experiência do cliente. Os casos da Zurich Santander e da Bemol oferecem uma visão detalhada de como a transformação digital e a adaptação às mudanças do ambiente de negócios podem ser guiadas por uma compreensão profunda das necessidades e expectativas dos consumidores. Posteriormente, esses casos serão analisados à luz do referencial teórico discutido anteriormente, destacando as conexões entre teoria e prática.

3.1 Caso 1: Transformação Digital na Zurich Santander

A Zurich Santander, uma joint-venture criada em 2011 entre o Grupo Zurich e o Banco Santander, ocupa uma posição significativa no mercado brasileiro de seguros. Com uma base de clientes extensa e uma presença marcante nos segmentos de Vida e Previdência, a empresa enfrentou desafios relacionados à satisfação do cliente, medidos pelo Net Promoter Score (NPS). Durante a pandemia de Covid-19, esses desafios se intensificaram, levando a Zurich Santander a investir em transformação digital para melhorar seus processos e, conseqüentemente, a experiência do cliente.

Estrutura e Organização da Zurich Santander

A Zurich Santander, com sede na Espanha, opera em vários países da América Latina, e adota um modelo de bancassurance, utilizando o Santander como seu principal canal de distribuição. A empresa oferece seguros, previdência e planos odontológicos, com o propósito de inovar diariamente para que as pessoas e seus projetos estejam protegidos e nosso setor seja cada vez mais humano, ético e sustentável. Com mais de 8,5 milhões de clientes no Brasil e uma vasta gama de produtos (ZURICH-SANTANDER), a Zurich Santander se destaca por suas práticas de gestão e tem sido reconhecida por várias premiações, como o GPTW Nacional e Instituições Financeiras 2023 (ODONTO SANTANDER, 2024).

Desafios e Necessidade de Transformação

O processo de análise de sinistros, um ponto crítico no serviço de seguros, foi identificado como uma área que necessitava de melhorias significativas. Apesar de cumprir os prazos legais estipulados pela SUSEP, a percepção dos clientes era de um processo lento e opaco. A dependência do Call Center para abertura de sinistros, a falta de multicanalidade e a ineficiência na gestão de documentos contribuíam para a insatisfação dos clientes.

O processo consistia em o cliente ter somente a opção de abertura do sinistro via Call Center (aqui observou-se a ausência de multicanalidade para abertura de sinistro), com ainda restrição de horário de atendimento. Já os documentos comprobatórios, estes eram enviados pelo cliente para uma caixa de e-mail corporativa (aqui observou-se risco de falha de recepção de documentos por problema de tráfego de e-mails). Então a empresa parceira responsável pela análise dos documentos baixava os documentos e retornava ao cliente, via contato telefônico ou e-mail, para esclarecer se faltavam documentos ou se estavam ilegíveis. Solicitando ao cliente retornar via e-mail com a documentação faltante, então a empresa parceira analisava novamente a documentação, mas não necessariamente era o mesmo analista quem à analisava. Nesta etapa ainda havia dificuldade de contato com o cliente, o que dificultava a solução do processo. Ocasionalmente muitas vezes solicitação de novos documentos comprobatórios por interpretações distintas (aqui observou-se risco de perda de histórico). Além disso, somente os analistas eram responsáveis pela análise dos documentos, não era utilizada tecnologia para análise (aqui observou oportunidade de redução de tempo na análise e redução do risco de falha de recepção de documentos por problema de tráfego de e-mails). Por fim, o sistema de gestão do sinistro não permitia visibilidade do status do sinistro pelas áreas de atendimento e nem a guarda dos documentos num único repositório. Então, caso o cliente ligasse para saber do status do seu sinistro, as áreas de atendimento precisavam abrir um chamado para que a empresa responsável pela análise do sinistro pudesse responder (aqui observou-se falta de transparência).

Esses problemas foram exacerbados pela pandemia, que aumentou a pressão sobre os sistemas existentes e destacou a necessidade urgente de transformação.

Implementação da Transformação Digital

Em resposta aos desafios identificados, a Zurich Santander iniciou uma transformação digital abrangente em 2020. Foi desenvolvido o Portal de Sinistros, este sistema foi criado com o objetivo de ser um front de autoatendimento do cliente, gestão na análise dos sinistros pela seguradora e suporte para os times de atendimento.

Então através dele o cliente pode abrir o sinistro (acessível através do site do Santander), anexar os documentos necessários para análise do sinistro, atualizar dados de contato e acompanhar de forma on-line o status do seu sinistro. Já a seguradora utiliza o Portal de Sinistros como ferramenta única para análise dos sinistros, tendo a guarda de documentos, histórico das análises realizadas e interações com os clientes. O Portal de Sinistros também é utilizado pelas áreas de atendimento no caso de o cliente buscar estes canais para saber do status do seu sinistro. Com este portal foi possível ainda implantar a multicanalidade para abertura de sinistro e trazer transparência do status do sinistro nos canais de atendimento. Por meio de bases de dados e analytics dessa plataforma tecnológica obteve redução do tempo de conferência de informações. Em paralelo a agilidade, a empresa conseguiu eliminar a perda de documentos comprobatórios, bem como os cliente passaram a interagir ativamente no processo diminuindo assim a sensação de espera, e necessidade de retrabalho ou incerteza se o documento foi aceito no processo. Esses fatores foram acompanhados por verificações de atividades sempre relacionadas com o NPS atribuído pelos usuários do sistema. Já a Inteligência Artificial foi utilizada para analisar e validar os documentos recebidos, de alguns produtos comercializados. Dentre as técnicas implantadas a

organização investiu em NLP - natural language process (utilizada para análise da descrição do sinistro), OCR - optical character recognition (utilizado para validação de documentos) e do chatGPT como ferramenta auxiliar no natural language process que está em desenvolvimento. Além disso, profissionais especialistas em seguros passaram a fazer atendimento direto dos clientes por vídeo-chamada ou ligação telefônica, dando o suporte às necessidades específicas durante o processo de sinistro. Os mesmos profissionais obtiveram condições e autorizações de tomada de decisão sobre todo o processo de análise do sinistro. As avaliações indicaram que houve aumento da empatia do cliente e maior percepção de agilidade na análise por parte da empresa. Os analistas que antes eram generalistas, passaram a ser especializados. Por fim, essa nova forma de organizar e operacionalizar o serviço melhorou na predição da análise da validação dos sinistros. Foi validado a partir da implantação dessa sistemática um modelo de classificação da criticidade dos sinistros do Seguro Residencial e do Seguro Cartão Protegido, para serem encaminhados a uma esteira específica, que implicou positivamente no tratamento das informações de maneira ágil e simplificada, tudo interligado à plataforma do Portal de Sinistros.

Impactos e Resultados

As mudanças implementadas resultaram em um aumento de 20 pontos no NPS da Zurich Santander, uma redução de 37% no tempo médio de pagamento de sinistros e uma diminuição de 13% no número de reclamações. Esses resultados não apenas melhoraram a experiência do cliente, mas também destacaram a Zurich Santander como um exemplo de transformação digital bem-sucedida no setor de seguros. A empresa foi reconhecida internacionalmente, recebendo o prêmio “Pega World Inspire 2023” pela sua jornada de transformação de tradicional para digital.

Melhorias Futuras e Lições Aprendidas

A Zurich Santander planeja expandir o modelo de transformação digital para outras áreas de negócios dentro da joint venture, utilizando o sucesso do processo de sinistros como um benchmark. A empresa reconhece que a inovação contínua e a adaptação às necessidades dos clientes são essenciais para manter a competitividade e a satisfação do cliente em um mercado em constante evolução.

3.2 Caso 2: Transformação e Inovação na Bemol

A Bemol, uma empresa varejista com mais de 80 anos de história, atua predominantemente na região norte do Brasil. Desde sua fundação, a Bemol enfrentou desafios singulares, como a entrega de produtos em locais remotos, onde o acesso é limitado devido à infraestrutura precária e a dependência de rios para transporte. Além disso, a empresa se especializou em atender uma população majoritariamente sem conta bancária e com acesso restrito à internet, enfrentando limitações de consumo decorrentes da baixa renda. Durante a pandemia de Covid-19, a Bemol, como muitas outras empresas, enfrentou um conjunto de desafios sem precedentes que exigiram uma adaptação rápida e inovadora para manter a confiança dos clientes e garantir a continuidade dos negócios.

A Bemol e seu Contexto Histórico

Fundada em 1942 por Samuel e Israel Benchimol, a Bemol começou como uma empresa de representação comercial, inicialmente focada na comercialização de máquinas de costura importadas do Japão. A filosofia de produtos de baixo custo e alta qualidade ajudou a Bemol a ganhar rapidamente a liderança de mercado, motivando sua expansão para o varejo (PIONEIROS, 2019). A empresa desenvolveu um crediário próprio para facilitar o acesso dos clientes a bens duráveis, uma estratégia que se mostrou acertada com a política de substituição de importações do governo brasileiro, que incentivou a fabricação doméstica de eletrodomésticos e móveis.

Ao longo dos anos, a Bemol se destacou por sua capacidade de adaptação às mudanças do ambiente de negócios, aproveitando oportunidades durante crises e períodos de crescimento econômico. Em 2001, a empresa diversificou suas operações, abrindo farmácias e lotéricas para atrair mais clientes e aumentar a recorrência de visitas às suas lojas. Essa estratégia de diversificação e adaptação se mostrou crucial durante a pandemia, quando a Bemol precisou inovar novamente para enfrentar novos desafios.

A Pandemia e a Transformação Digital

Antes mesmo da pandemia, a Bemol já havia identificado a transformação digital como uma oportunidade estratégica. A empresa investiu na instalação de infraestrutura de fibra ótica em várias localidades da região amazônica, preparando-se para um futuro digital. Quando a pandemia atingiu, a Bemol estava bem posicionada para responder às restrições de locomoção e à necessidade de distanciamento social.

Em 2020, com as restrições impostas à abertura de lojas físicas, a Bemol expandiu seu modelo de negócios para incluir supermercados e lançou a Bemol Digital, que oferecia novos canais de atendimento e serviços financeiros online (RAPOSO, 2021). A empresa também financiou a compra de celulares para a população local, facilitando o acesso à internet e promovendo a inclusão digital. Já para contornar a falta de recebíveis, a Bemol criou *drive thrus* para recebimento do pagamento dos carnês, bem como disponibilizou *motoboys* para receberem os pagamentos dos carnês nas residências dos clientes. Em 2021, a Bemol se transformou em um marketplace especializado na região norte, diversificando seus fornecedores e apoiando comerciantes locais para expandirem além de suas localizações isoladas.

Estratégias de Distribuição e Fidelização

A Bemol remodelou seus canais de distribuição, integrando uma abordagem omnicanal que incluem lojas físicas, e-commerce e outras inovações. A introdução de lojas grandes, lojas menores, showrooms, lojas híbridas, e-commerce caboclo e um marketplace permitiu à Bemol atender melhor seus clientes, oferecendo maior conveniência e acessibilidade. A empresa também lançou um projeto piloto de ônibus para facilitar o acesso dos clientes às lojas, reforçando seu compromisso com a conveniência e a satisfação do cliente.

A empresa acredita nos seus clientes e os incentiva a permanecer fidelizados por meio do Programa de Bônus no qual são gerados pontos de relacionamento toda vez que compram nas lojas Bemol, no seu *site* e inclusive em lojas e cadeias de restaurantes parceiras da região.

Acelerado pela pandemia e consolidado pela capacitação digital da empresa e de seus clientes, o programa de incentivo da Bemol passou a abranger até mesmo a movimentação da conta digital Bemol. Os pontos de relacionamento são oportunidade de negócios para a organização, sendo trocados por mercadorias comercializadas pela Bemol, servindo como valor de abatimento de parcela do crediário ou até mesmo utilizado como entrada para compras parceladas. Nesses tempos de mudança do macro ambiente da empresa, a empresa percebeu mais oportunidades e impulsionou o Programa de Bônus organizando campanhas de incentivo, como por exemplo ganhar três vezes mais pontos para compras no aplicativo do celular.

A empresa ainda gera fidelidade também por proporcionar serviços de Internet para as localidades na qual atua e que são carentes de infraestrutura digital (IBGE, 2022). Ser um cliente Bemol garante *wi-fi* gratuito em vários pontos das cidades nas quais possuem instalações da empresa, sem nenhuma taxa adicional. Sendo que a quantidade de minutos liberada é de acordo com a classificação do cliente no Programa de Bônus.

A confiança é um elemento central na estratégia da Bemol, que se reflete em seu slogan "Escolha com confiança". A empresa mantém uma relação de confiança com seus mais de 3 milhões de clientes (BEMOL, 2022) por meio de um crediário próprio, que oferece condições de crédito atraentes, mesmo para clientes negativados no mercado. Este modelo de crédito, aliado à proximidade dos gerentes de loja com os clientes, fortalece a fidelização e garante a adimplência.

Lições Aprendidas e Futuro da Bemol

A pandemia foi um teste de resiliência e inovação para a Bemol. A empresa aprendeu que a adaptação rápida às mudanças do ambiente de negócios e o fortalecimento do relacionamento com os clientes são essenciais para a sobrevivência e o crescimento em tempos de crise. A inclusão digital e o empoderamento financeiro dos clientes se mostraram estratégias eficazes para garantir a fidelização e a sustentabilidade a longo prazo.

O sucesso da Bemol durante a pandemia serve como um modelo para outras empresas enfrentando desafios semelhantes. A capacidade de inovar e se adaptar rapidamente, aliada a um entendimento profundo das necessidades dos clientes, posiciona a Bemol como uma líder no varejo da região norte do Brasil. A empresa continua comprometida com a inovação e a melhoria contínua, buscando novas maneiras de atender e exceder as expectativas de seus clientes em um mercado em constante evolução.

Segundo o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo a Bemol passa da 230ª posição, do total de 300, com faturamento de BRL482 milhões em 2018 (SBVC, 2019), para a 59ª posição, com faturamento de BRL3 bilhões em 2021 (SBVC, 2022).

4. Discussão

A análise dos casos da Zurich Santander e da Bemol permite conectar e contextualizar as práticas empresariais com o referencial teórico das atitudes de comportamento do consumidor. As transformações empreendidas por essas empresas ilustram como conceitos teóricos, como a

abordagem funcional das atitudes de Katz e as teorias de Ajzen sobre a ativação automática de atitudes e o comportamento planejado, podem ser identificadas e aplicadas em contextos reais. Essa análise não apenas valida as teorias discutidas, mas também oferece insights sobre como a inovação no contexto da compreensão do comportamento do consumidor podem transformar desafios em oportunidades de mercado.

O Zurich Santander entendeu que o desafio de aumentar o NPS de seus serviços começaria por mudar a percepção de que o processamento de sinistros era demorado e frustrante. Através do prisma da abordagem funcional de Daniel Katz onde temos as funções utilitária, defesa do ego, expressão de valores e conhecimento podemos explicar os ajustes operacionais executados pela empresa.

Clientes acometidos pelo stress do sinistro se comportam de forma irracional ao considerar que o prazo legal de trinta dias é demasiado longo. Além disso percebiam uma falta de controle do processo visto que não havia forma direta de consultar o status do processamento sem utilização do call-center. Os clientes esperam um processamento fácil e eficiente dado o stress do sinistro, ou seja, para solucionar o problema de percepção precisamos endereçar a função utilitária. A promoção do aumento da transparência e eficiência no processamento de sinistros com uso de tecnologias avançadas e a criação do Portal de Sinistros endereça esta função.

A falta de visibilidade do progresso do sinistro também pode ser causa de gatilhos relacionados a defesa do ego do consumidor. O senso de justiça e controle ficavam em segundo plano quando os clientes tinham que ligar para o call-center. Ao possibilitar a consulta on-line a Zurich Santander diminuiu a influência desse gatilho.

A teoria da ativação automática de atitudes de Icek Ajzen também pode ser inferida da maneira como a Zurich Santander utilizou tecnologias para melhorar a percepção do cliente sem a necessidade de esforço consciente. A automação de processos através de inteligência artificial e a disponibilização de informações em tempo real ajudaram a moldar atitudes positivas em relação à empresa. A utilização de inteligência artificial para análise de documentos, por exemplo, não apenas acelerou o processo, mas também garantiu maior precisão, reduzindo erros e aumentando a confiança do cliente nos serviços prestados.

Adicionalmente, a teoria do comportamento planejado de Ajzen é relevante na análise do caso da Zurich Santander. A empresa conseguiu influenciar as intenções dos clientes ao melhorar as atitudes em relação aos seus serviços e ao aumentar o controle percebido sobre o processo de sinistros. A introdução de um portal de autoatendimento e a transparência nos processos de sinistros não apenas aumentaram a confiança dos clientes, mas também fortaleceram a intenção de continuar utilizando os serviços da empresa. Esse aumento no controle percebido é um fator chave na teoria do comportamento planejado, que postula que a intenção de realizar um comportamento é o melhor preditor de sua execução.

O caso da Bemol, por sua vez, exemplifica como a adaptação às mudanças do macroambiente pode ser guiada por teorias de comportamento do consumidor. A abordagem funcional de Daniel Katz é perceptível na forma como a Bemol ajusta suas operações para atender às necessidades

utilitárias de seus clientes. A empresa oferece produtos e serviços que maximizam o valor percebido e minimizam riscos e incertezas, especialmente em uma região com desafios logísticos significativos. A introdução de um marketplace digital e a oferta de entrega gratuita em até três dias úteis são exemplos de como a Bemol atende à função utilitária das atitudes, proporcionando conveniência e valor aos seus clientes.

A função de defesa do ego é refletida na maneira como a Bemol constrói confiança e segurança financeira para seus clientes, especialmente em tempos de incerteza econômica. A oferta de crédito acessível e a criação de uma conta digital para os ribeirinhos demonstram o compromisso da Bemol em proteger seus clientes de ansiedades financeiras, fortalecendo a lealdade e a confiança na marca. A implementação de opções como o drive-thru para pagamento de carnês e o uso de motoboys para coletar pagamentos durante a pandemia ajudou os clientes a manterem seu status de adimplentes e evitou que se sentissem ansiosos sobre como manter suas finanças organizadas, além das preocupações próprias do contágio do vírus da Covid-19.

A Bemol é uma empresa que valoriza a confiança e promove um relacionamento de longo prazo com seus clientes. Isso é expresso através de políticas como o crediário, onde mesmo clientes com histórico de crédito negativo em outros lugares ainda podem continuar comprando na Bemol desde que mantenham suas contas em dia. Através de seu programa de recompensas, a Bemol se alinha a clientes com a mesma característica o que é um exemplo da função de expressão de valores.

A Bemol também utilizou estratégias digitais para organizar e estruturar o conhecimento e as interações dos consumidores com a marca, especialmente com o lançamento da conta digital Bemol, que visava a bancarização de comunidades ribeirinhas. A atitude da empresa de investir em tecnologia digital e financeira ajudou os clientes a organizar melhor sua vida financeira, facilitando o entendimento e a utilização de novos serviços.

Utilizando os conceitos de Ajzen, a Bemol trabalhou com atitudes fortes e de longa duração, como a confiança dos clientes no crediário Bemol, que representa 80% das vendas. Esse programa de financiamento é um exemplo clássico da força das atitudes, pois elas se tornaram estáveis e acessíveis ao longo do tempo, influenciando o comportamento dos clientes, que continuam comprando nas lojas da Bemol mesmo em momentos de adversidade econômica. Além disso, o programa de Bônus Bemol e a estratégia do “e-commerce caboclo” reforçam o vínculo emocional com os clientes, mostrando que a Bemol atua não apenas na dimensão cognitiva, oferecendo soluções financeiras atrativas, mas também na dimensão afetiva, oferecendo benefícios que se traduzem em economia e acessibilidade.

A análise dos casos da Zurich Santander e da Bemol demonstra, assim, a aplicabilidade prática das teorias de comportamento do consumidor em diferentes setores. Ambas as empresas conseguiram transformar desafios em oportunidades ao aplicar conceitos como a abordagem funcional das atitudes de Daniel Katz e as teorias de Icek Ajzen sobre a ativação automática de atitudes e o comportamento planejado. Essas teorias fornecem um quadro conceitual contundente para entender e influenciar o comportamento do consumidor, permitindo que as empresas inovem de maneira eficaz e sustentem seu crescimento em tempos de incerteza.

A abordagem funcional de Katz destaca como as atitudes servem a diferentes funções — ajustamento utilitário, defesa do ego, expressão de valores e organização do conhecimento. A Zurich Santander empregou tecnologia para melhorar a experiência do cliente minimizando o atrito no processamento de sinistros reduzindo a insatisfação dos clientes (função utilitária). Possibilitou que os clientes se preservassem de situações desagradáveis como negar o sinistro por falta de informações (defesa do ego) e demonstrou empatia e inovação se alinhando a clientes que tem os mesmos valores (expressão de valores). A transformação digital, incluindo o uso de inteligência artificial e estratégias omnichannel, também ajudou a organizar o processo de atendimento e sinistros, servindo à função de conhecimento ao oferecer transparência e clareza aos consumidores.

De maneira semelhante, a Bemol aplicou os conceitos de Ajzen sobre atitudes, especialmente em relação à força das atitudes e ao impacto cognitivo e afetivo na decisão de compra e na fidelização dos clientes. A empresa trabalhou com atitudes fortes e de longa duração, como a confiança dos clientes no crediário Bemol, que representa uma parte significativa das vendas. Esse programa de financiamento é um exemplo representativo da força das atitudes, pois elas se tornaram estáveis e acessíveis ao longo do tempo, influenciando o comportamento dos clientes, que continuam comprando nas lojas da Bemol mesmo em momentos de adversidade econômica.

Por meio de suas estratégias, justificáveis à luz do referencial teórico, a Zurich Santander e a Bemol não apenas melhoraram sua posição no mercado, mas também estabeleceram novos padrões de excelência em seus respectivos setores. Esses casos exemplificam como a compreensão profunda do comportamento do consumidor, aliada à inovação estratégica, pode levar a resultados significativos e sustentáveis. A pesquisa contínua e a aplicação prática dessas teorias são essenciais para que outras empresas possam replicar esse sucesso e enfrentar os desafios futuros com confiança e eficácia.

5. Conclusão

Este trabalho explorou a complexa interseção entre comportamento do consumidor e inovação, destacando a importância de entender as atitudes dos consumidores para formular estratégias empresariais eficazes. Através de um referencial teórico robusto, embasado nas teorias de Daniel Katz e Icek Ajzen, o estudo elucidou como as atitudes influenciam a adoção ou rejeição de inovações. Katz, com sua abordagem funcional, mostrou como as atitudes servem como mecanismos adaptativos que desempenham funções críticas como ajuste utilitário, defesa do ego, expressão de valores e organização do conhecimento. Já Ajzen, com seu modelo de expectativa-valor e teoria do comportamento planejado, forneceu insights sobre a formação e mudança de atitudes em diferentes contextos.

Os casos da Zurich Santander e da Bemol serviram como ilustrações empíricas de como essas teorias podem ser aplicadas na prática. A transformação digital da Zurich Santander exemplificou a aplicação da abordagem funcional de Katz ao identificar e abordar funções críticas das atitudes dos clientes, como a necessidade de transparência e eficiência. A criação do Portal de Sinistros e a integração de tecnologias de inteligência artificial demonstraram como a empresa conseguiu melhorar a experiência do cliente, aumentar a satisfação e fortalecer a confiança na marca. Ao

aplicar a teoria da ativação automática de atitudes de Ajzen, a Zurich Santander conseguiu moldar atitudes positivas sem a necessidade de esforço consciente por parte dos clientes, demonstrando a eficácia de intervenções bem planejadas.

Por outro lado, o caso da Bemol destacou como a adaptação às mudanças do macroambiente pode ser guiada pelas teorias de comportamento do consumidor. A Bemol utilizou a abordagem funcional de Katz para adaptar suas operações e atender às necessidades utilitárias de seus clientes, especialmente em uma região com desafios logísticos significativos. A introdução de um marketplace digital e a oferta de entrega gratuita exemplificam como a empresa atendeu à função utilitária das atitudes, proporcionando conveniência e valor. Além disso, a Bemol aplicou a teoria do comportamento planejado de Ajzen ao influenciar as intenções de compra de seus clientes, melhorando as atitudes em relação à sua marca e aumentando o controle percebido sobre o processo de compra.

A análise dos casos demonstrou que a aplicação estratégica das teorias de comportamento do consumidor pode transformar desafios em oportunidades. Ambas as empresas conseguiram alinhar suas operações com as expectativas e necessidades dos clientes, estabelecendo novos padrões de excelência em seus respectivos setores. A pesquisa contínua e a aplicação prática dessas teorias são essenciais para que outras empresas possam replicar esse sucesso e enfrentar os desafios futuros com confiança e eficácia.

Desta forma, este trabalho contribui para o entendimento de como a inovação, quando guiada por uma compreensão profunda do comportamento do consumidor, pode levar a resultados significativos e sustentáveis. Ao integrar teoria e prática, o trabalho não apenas valida os conceitos discutidos, mas também oferece insights valiosos para gestores que buscam alavancar o comportamento do consumidor como um diferencial competitivo. A capacidade de inovar e se adaptar rapidamente, aliada a um entendimento profundo das necessidades dos clientes, posiciona as empresas para prosperar em um ambiente de negócios em constante evolução.

6. Fontes e métodos de coleta

O caso da Zurich Santander foi construído em sua maior parte com dados primários, através de entrevistas com o Gerente de Inovação e com a Gerente Sênior de Sinistros. Também foram coletados dados secundários através do site da empresa Zurich Santander e relatórios públicos. O caso da Bemol também foi construído em sua maior parte com dados primários, através de entrevistas com o Superintendente de Supervisão e Expansão, com o Gerente de Supervisão e com o Gerente de Produto da Bemol Digital. Também foram coletados dados secundários através dos sites das empresas da Bemol, bem como de artigos jornalísticos publicados na internet.

7. Referências

AJZEN, I. The theory of planned behavior. **Organizational behavior and human decision processes**, v. 50, n. 2, p. 179–211, 1991.

AJZEN, I. Nature and operation of attitudes. **Annual review of psychology**, v. 52, n. 1, p. 27–58, 2001.

BEMOL. 10 fatos para você nos conhecer melhor, 2022. Disponível em: www.bemol.com.br. Acesso em: 02 jul. 2023.

BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. **The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies**. [s.l.] W.W. Norton & Company, 2014.

BIRNBAUM, R. et al. The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. **Academe**, v. 91, n. 1, p. 80, 2005.

DAVENPORT, T. H.; HARRIS, J. G. **Competing on Analytics: The New Science of Winning**. [s.l.] Harvard Business Review Press, 2007.

FISHBEIN, M.; AJZEN, I. **Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research**. [s.l.] Addison-Wesley, 1975.

HAMMER, M.; CHAMPY, J. Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. **Business horizons**, v. 36, n. 5, p. 90–91, 1993.

IBGE. 2022. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

KATZ, D. The functional approach to the study of attitudes. **Public opinion quarterly**, v. 24, n. 2, Special: Attitude Change, p. 163, 1960.

Kotler, P., & Keller, K. L. **Marketing Management**. Pearson, 2016.

ODONTOSANTANDER. Relatório da administração. 2023. Disponível em: www.odontosantander.com.br. Acesso em: 02 jul. 2023.

PIONEIROS. Samuel Isaac Benchimol. **Pioneiros & Empreendedores**, 2019. Disponível em: pioneiros.fea.usp.br. Acesso em: 02 jul. 2023.

PORTER, M. E. **Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance**. [s.l.] Free Press, 1985.

RAPOSO, Lucas. Bemol Digital comemora um ano com live sobre tecnologia e inovação, 2021. Disponível em: realtime1.com.br. Acesso em: 02 jul. 2023.

SBVC. Ranking: Um estudo completo sobre o setor – 300 maiores empresas do varejo brasileiro. 8ª edição. São Paulo: Lamonica, 2019.

SBVC. Ranking: Um estudo completo sobre o setor – 300 maiores empresas do varejo brasileiro. 8ª edição. São Paulo: Lamonica, 2022.

ZAJONC, R. B. Feeling and thinking: Preferences need no inferences. **The American psychologist**, v. 35, n. 2, p. 151–175, 1980.

ZURICH-SANTANDER. Nossos números no Brasil. Disponível em: www.zurich-santander.com.br. Acesso em: 19 out. 2024.